

VR-МАЙНДФУЛНЕС ДЛЯ РЕГУЛЯЦІЇ СТРЕСУ ТА ЗНИЖЕННЯ ТРИВОГИ У СТУДЕНТІВ В УМОВАХ НЕБЕЗПЕКИ

Вступ. У сучасних умовах війни, соціальної турбулентності та інформаційного перенасичення студентська молодь належить до групи з підвищеним ризиком хронічного стресу і тривожних розладів. Постійне відчуття небезпеки у поєднанні з навчальним навантаженням і цифровим перевантаженням погіршує когнітивні процеси, знижує здатність до саморегуляції та підсилює емоційну реактивність. Традиційні підходи на кшталт когнітивно-поведінкових і медитативних практик залишаються корисними, проте часто недостатньо адаптовані до кризового контексту, де обмежені час, простір і доступ до безпечного середовища.

У цих умовах зростає значущість цифрових психотехнологій, зокрема VR-майндфулнес, який поєднує імерсивну VR з техніками усвідомленої присутності. Імерсивне середовище формує феноменологічно реальний досвід безпеки, що запускає механізми емоційної саморегуляції та когнітивної дефузії. Нейропсихологічні дані свідчать про гальмування гіперактивації амігдали, посилення регуляторних функцій префронтальної кори та оптимізацію соматичної обізнаності, що асоціюється зі зниженням тривоги і психофізіологічного напруження. Попри емпіричні підтвердження ефективності VR-майндфулнес, бракує узгодженої моделі, яка пояснює механізм його дії саме для студентів у ситуації перманентної небезпеки, тому потрібна систематизація міждисциплінарних підходів, що поєднують когнітивні, нейрофізіологічні та емоційно-регулятивні компоненти досвіду присутності у VR-середовищі. Метою дослідження є теоретичне обґрунтування і побудова моделі механізму дії VR-майндфулнес у регуляції стресу та тривоги студентів в умовах реальної і тривалої небезпеки.

Виклад основного матеріалу. VR-майндфулнес розглядається як мультимодальна когнітивно-сенсорна система, що інтегрує візуально-просторову присутність, тілесну усвідомленість і керування увагою в єдиний психофізіологічний контур. Імерсивне середовище модифікує динаміку когнітивних процесів, зокрема впливає на активність мережі «default mode» і знижує реактивність амігдали, що пов'язано зі зменшенням тривоги та стресу [7]. За результатами метааналізів VR як носій майндфулнес-практик демонструє

вищу ефективність порівняно з традиційними техніками завдяки сенсорній інтеграції та феномену присутності, тобто суб'єктивному відчуттю перебування у безпечному просторі, яке підсилює регуляторні механізми і забезпечує кращу переносимість практик у кризових умовах студентського життя [6].

У нейропсихологічному вимірі VR-майндфулнес активує префронтальні системи топдаун контролю емоцій і водночас знижує гіперактивацію лімбічних структур. У контексті когнітивної терапії на основі майндфулнес зафіксовано підвищення когнітивної гнучкості, меншу реактивність до стресових стимулів і зростання здатності до когнітивної переоцінки подій, що узгоджується з даними про зниження симпатичної активності та підвищення варіабельності серцевого ритму у студентів після VR-інтервенцій, що свідчить про стабілізацію системи стрес-відповіді [4].

Концепція VR-майндфулнес спирається на інтеграцію уваги, тілесної рефлексії та сенсорної перцепції. Поєднання фокусованої уваги і соматичної усвідомленості формує когнітивну дефузію з розмежуванням суб'єкта і реакцій, що знижує емоційну реактивність. Імерсивні середовища, зокрема природні ландшафти, посилюють ефект присутності і зміцнюють зв'язок між тілесним досвідом і свідомим спостереженням, підвищуючи саморефлексію та внутрішню рівновагу [5]. Освітньо-терапевтичні системи на зразок «Mindfulness Immersive Nursing Demonstration Lab» демонструють розвиток емоційного саморозуміння і професійної стресостійкості, що перевищує можливості двовимірних чи текстових форматів завдяки глибшій когнітивно-сенсорній синхронізації і повнішому досвіду присутності в моменті [1].

VR-майндфулнес доцільно описувати як когнітивно-сенсорну систему з трьома взаємодіючими рівнями. Нейрофізіологічний рівень відповідає за активацію регуляторних мереж мозку. Когнітивний рівень забезпечує переключення уваги і дефузію. Афективний рівень знижує реактивність через тілесну усвідомленість. У межах моделі інтеграції тіло увага емоція імерсивні середовища створюють стан сенсорної присутності, який відновлює баланс між тілесними сигналами та когнітивним контролем. У студентів це проявляється активацією парасимпатичної системи, зменшенням соматичного напруження і посиленням регуляції уваги, а також в короткочасних протоколах також кращим зниженням частоти серцевих скорочень і суб'єктивного стресу порівняно з аудіомайндфулнесом та іншими релаксаційними практиками [3].

Ключова ланка саморегуляції пов'язана з розвитком самоспостереження та когнітивного переосмислення реакцій на стрес. У VR цей механізм підсилюється сенсорним зануренням, що фокусує увагу, інтегрує досвід і знижує емоційну реактивність. Показано зростання як здатності усвідомлювати емоційні

імпульси без автоматичної відповіді з помітним зменшенням тривоги і депресивних проявів [2]. Психофізіологічні ефекти охоплюють стабілізацію серцевого ритму, гармонізацію дихання і нормалізацію гормональних показників.

Важливим є екзистенційно-регулятивний аспект VR-майндфулнес, що створює цифровий простір безпеки як керований контекст присутності. У таких умовах активується парасимпатична реакція і знижується чутливість до зовнішніх загроз, формується внутрішня стабільність навіть у ситуаціях небезпеки, що забезпечує для студентів буферну зону між свідомістю і стресогенним середовищем, що підтримує стійку саморегуляцію і пояснює ефективність VR-майндфулнес як комплексного інструменту психофізіологічної стабілізації у кризових умовах [6].

Механізм постає як інтегративний контур, у якому імерсивна присутність трансформує переживання небезпеки на керований досвід внутрішньої безпеки (див. рис. 1).

Рис. 1. Механізм дії VR-майндфулнес

Імерсивне середовище формує феноменологічно реальний простір теперішнього моменту і переводить фоновий шум у впорядковану сенсорну подію. На цьому тлі посилюється зв'язок між інтероцептивною обізнаністю та свідомим спостереженням, а імпульси втрачають імперативність. Нейрофізіологічний вимір відображається у зміцненні топдаун контролю префронтальних мереж, гальмуванні лімбічної гіперактивації та узгодженні мережі внутрішньої спрямованості з системами уваги, що зменшує румінації. Психофізіологічний вимір характеризується парасимпатичною домінацією,

стабілізацією варіабельності серцевого ритму, вирівнюванням дихання і зниженням гормональних маркерів стресу, що безпосередньо зменшує тривогу і соматичний дискомфорт. Досвід контрольованої безпеки запускає когнітивну дефузію та гнучку переоцінку тригерів, відновлює контроль над увагою і знижує чутливість до загроз. Кожна сесія закріплює ефект через консигнацію переживання і перенос навички усвідомленості у позавіртуальні контексти, формуючи замкнений цикл саморегуляції в умовах тривалої небезпеки. Сила ефекту залежить від м'якої сенсорної динаміки і природних сцен, дозованої експозиції та готовності до самостпостереження, тоді як якість присутності і точність фокусу на тілесних сигналах виконують роль центральних медіаторів.

Висновки. VR-майндфулнес функціонує як когнітивно сенсорна система з трьома взаємопов'язаними рівнями регуляції нейрофізіологічним, когнітивним та афективним. Імерсивне занурення активує префронтальні регуляторні мережі, гальмує лімбічну гіперактивацію, оптимізує варіабельність серцевого ритму і підтримує парасимпатичну домінацію, що знижує тривожність і соматичне напруження. Теоретична модель механізму дії VR-майндфулнес описує досвід присутності як центральний медіатор між тілесною усвідомленістю, когнітивною дефузією та емоційною стабілізацією. Відчуття контрольованої безпеки у VR відновлює когнітивний контроль, гармонізує психофізіологічні реакції і формує стійкий стан саморегуляції. Для студентів у ситуації постійної небезпеки така технологія компенсує брак безпечного простору і створює умови для нейропсихологічного відновлення та когнітивної стабілізації.

Перспективи подальших досліджень передбачають експериментальну верифікацію моделі, порівняння з іншими цифровими підходами і виокремлення нейромаркерів резиліентності у VR. Пріоритетним є розроблення адаптивних програм підтримки для студентів у кризових та воєнних умовах із поєднанням принципів майндфулнес, тілесно орієнтованої терапії та когнітивної реконструкції.

Список використаних джерел:

1. Aldrich K., Frith K. The MIND Lab: Innovation for Student Mental Health. *Nursing education perspectives*. 2023. вип. 44. С. 326–327. URL: <https://doi.org/10.1097/01.nep.0000000000001185>.
2. Cary, P., Bergen-Cico, P., Sinegar, C., Schutt, B., Helminen P., Felver P. Self-regulation mediates effects of adapted mindfulness-based stress reduction on anxiety among college students. *Journal of American College Health*. 2023. вип. 72. С. 3818–3828. URL: <https://doi.org/10.1080/07448481.2023.2201843>.
3. Cawley A., Tejeiro R. Brief Virtual Reality Mindfulness is More Effective than Audio Mindfulness and Colouring in Reducing Stress in University Students. *Mindfulness*. 2024. вип. 15. С. 272–281. URL: <https://doi.org/10.1007/s12671-024-02306-9>.

4. Failla, C., Marino, F., Bernardelli, L., Gaggioli, A., Doria, G., Chilà, P., Minutoli, R., Mangano, R., Torrisi, R., Tartarisco, G., Bruschetta, R., Arcuri, F., Cerasa A., Pioggia G. Mediating Mindfulness-Based Interventions with Virtual Reality in Non-Clinical Populations: The State-of-the-Art. *Healthcare*. 2022. вип. 10. С. 1–13. URL: <https://doi.org/10.3390/healthcare10071220>.
5. Marocco, S., Vitale, V., Grossi, E., Presaghi F., Talamo A. The potential of virtual natural environments: a critical analysis of a VR-based mindfulness approach. *Frontiers in Psychology*. 2025. вип. 16. С. 1–8. URL: <https://doi.org/10.3389/fpsyg.2025.1637669>.
6. Shankar, R., Bunde A., Mukhopadhyay A. The Effectiveness of Virtual Reality–Based Mindfulness Interventions for Managing Stress, Anxiety, and Depression: Protocol for a Systematic Review and Meta-Analysis of Randomized Controlled Trials. *JMIR Research Protocols*. 2025. вип. 14. С. 1–11. URL: <https://doi.org/10.2196/68231>.
7. Wieczorek, A., Schrank, F., Renner K., Wagner M. Psychological and physiological health outcomes of virtual reality-based mindfulness interventions: A systematic review and evidence mapping of empirical studies. *Digital Health*. 2024. вип. 10. С. 1–48. URL: <https://doi.org/10.1177/20552076241272604>.